

ҲОЗИРГМ ЗАМОН БОСМА МАТБУОТИДА ПУБЛИЦИСТИКАНИНГ ЎРНИ

Мухтор Худойкулов

Ўзбекистон Журналистикаси ва оммавий
коммуникациялар Университети
Медиа назарияси ва амалиёт кафедраси ф.ф.д.проф.
Раҳимова Зухраҳон Махмудовна
ОЖК магистранти

Аннотация: Мазкур тадқиқот ишида оммавий ахборот воситалари ва уларнинг асосини ташкил этувчи босма матбуот нашрлари фаолиятида публицистиканинг ўрни ва аҳамияти масалалари кўриб чиқилади. Маълумки публицистика ижтимоий ҳаётни акс эттиришнинг ўзига хос, алоҳида бир кўриниши бўлиб, шу замоннинг энг муҳим муаммоларини кўтариб чиқади ва шу замон кишиларига, оммага етказиб беради ҳамда жамоатчилик фикрини уйғотишда муҳим ўрин тутди..

Калит сўзлар: Хабар, мақола, публицистика, информация, репортаж, суҳбат, хат.

Аннотация: В данной исследовательской работе рассматривается место и значение публицистики в деятельности узбекских печатных изданий которые составляют основу средств массовой информации. Как известно публицистика является одним из видов освещения общественной жизни и поднимает насущных злободневных вопросов сегодняшней жизни, доводит до современных читателей и занимает особое место в возбуждению общественной мнения.

Ключевые слова: Новости, статья, журналистика, информация, репортаж, интервью, письмо.

Публицистика (лотинча: публикус - иж-тимоий) — даврнинг ижтимоий-сиёсий ва бошқа долзарб масалаларига бағишланган адабий ижод тури. Публицистиканинг вазифаси ижтимоий фикр уйғотиш ва уни шакллантириш, маълум мақсадга йўналтириш, хужжатли факт маълумотлар асосида воқелик манзарасини яратишдан иборат.

Ҳозирги замон ижтимоий ҳаёти, унга алоқадор ўтмиш ва келажак фактлари Публицистиканинг предметиدير. Ҳаётда ижтимоий фаолият, онг қарашларнинг салмоғи ортган сари публицистнинг, яъни ижодкорнинг воқеликка фаол аралашуви, фикрни бевосита ошқора, дангал ифодалаш тамойили ҳам ошди.

Публицистик услубнинг оғзаки турига эса нотиклик киради. Ўтмишнинг машхур нотиклари кишиларнинг ижтимоий алоқа куроли бўлган тилдан маълум ғоявий мақсадни ифодалаш ҳамда эстетик таъсир этиш воситаси сифатида моҳирона фойдаланиб келганлар. Публицистик услубнинг оғзаки турига кундалик воқеаларга доир мақолалар ёки халқаро обзор билан радио ва телевиденияда чиқаётган шарҳловчиларнинг нутқлари ҳам киради.

Юқоридагилардан маълум бўлдики, тилни пухта ўрганиш, унинг луғавий бойлиги ва грамматикасини пухта эгаллаш, мантиқли сўзлашни ўрганиш, нутқнинг ички(мазмун) ва ташқи(шакл) кўринишига бирдай эътибор бериш, гўзал ва таъсирчан нутқ туза билиш, тил бойликларини мақсадга мувофиқ ҳамда ўринли ишлатиш вазифаларини кўяди.

90-йиллардан сўнг ўзбек миллий журналистикасида ҳам ўзига хос ўзгаришлар кузатилди. Анъанавий шарҳлаш журналистикаси ўрнига янгиликлар журналистикаси пайдо бўлди. Натижада публицистик жанрлар ахборот жанрларига кўпроқ ўрин бера бошлади. Публицистика кейинги йилларда юқори босқичга кўтарилди. Озод Шарофиддинов, Ўткир Ҳошимов, Иброҳим Ғафуров, Наим Каримов, Хуршид Дўстмуҳаммад, Эркин Аъзам, Султонмурод Олим ва бошқа ўзларининг долзарб публицистик мақолалари билан ўзбек Публицистикасига муносиб ҳисса қўшиб келмоқдалар.

Публицист илм-фан хулосаларини оммалаштирадими ёки ўз тадқиқоти натижаларини эълон қиладими, у буни ўргатиш учун эмас, балки ўргатиш, билимни етказиш учун эмас, балки жамоатчилик фикри деб аталадиган сиёсий кучга таъсир ўтказиш учун қилади. Бинобарин, журналистика соҳасига фақат бугунги ҳаёт йўналишида ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлган ҳаётий масалалар киради.

Бу ҳозирги вақтда соф назарий савол бўлиши мумкин, у вазиятларнинг бошқа комбинациясида фақат илмий аҳамиятга ега. Ўз етакчиларидан ҳамиша аниқ ва тайёр фикрни талаб қиладиган ижтимоий ҳаётнинг тезлашган зарбаси журналистикада шубҳа ва иккиланишга ўрин қолдирмайди. Ижтимоий-сиёсий тараққиётнинг у ёки бу йўналиши учун курашда, яъни борлиқ учун курашнинг мураккаб шакли холос, фанда маълум предметни аниқ ўрганиш тугалланганми ёки йўқми, бу билан курашишнинг иложи йўқ.

Кўпинча мажбур бўладиган ўзига ишонч билан журналистика эҳтиёткор илм-фан хулосаларидан олдинда ва у ёки бу тарзда дарҳол ҳал қилиниши керак бўлган саволларни ҳал қилади. Ҳар доим субъектив, у ўтмишни ўрганишдан эмас, балки келажак идеалдан келиб чиқади. Душман билан баҳслашар экан, у зарурат тугайли унда нотўғри назариётчини эмас, балки тарқалиши ва маъқулланиши жамият учун зарарли бўлган зарарли қарашларнинг ташувчиси ва ҳимоячисини кўради; шу асосда душманнинг қарашларидан унинг

шахсиятига ўтиш осон, шунинг учун ҳам публицистиканинг бутун борлиги давомида биз унинг энг ёрқин мисолларини рисола шаклида топамиз.

Публицистиканинг моҳияти, субъекти ва предмети» дея номланиб, унда публицистика назариясига оид жаҳон журналистикасида мавжуд илмий-назарий қарашлар умумлаштирилган. «Публицистика ижтимоий институт сифатида», «Публицистика субъекти» ҳамда «Публицистика предмети» деб номланган учта фаслдан ташкил топган.

Публицистикани ижтимоий институт деб қараш майли илмий жамоатчилик ўртасида кескин баҳс-мунозаралар келтириб чиқаради. Жорий масала бўйича диссертант ҳам ўз позитив муносабатини билдиради. Аксар мутахассислар ижтимоий институтни фақат тизимлаштиришган тузилма сифатида тушуниши одатий ҳодисага айланган. Аслида публицистик талқин тарқоқ тушунча, унинг ижтимоий йўналтирилганлик даражаси ҳамда камров имконияти масалага яна қайтиш ва теран таҳлиллашга ундайди.

Одатда, ижтимоий институтлар – муҳим бир моддий структуралардан иборат бўлган уюшмалар мажмуасигина эмас, шунингдек, номоддий, қадрият шаклидаги ижтимоий муносабатлар узлуксиз тизими деб қаралса, тавсиф анча ойдинлашади, деган фикрдамиз.

Публицистика ижтимоий институт мақомига эга, бинобарин, у барча аҳоли қатламлари томонидан эътироф этилган, ижтимоий алоқани тартиблаштирадиган, даъват этиш кучига эга бўлган, одамларни жамият акцияларига жалб этиб, ялпи сафарбарликка йўналтирилган тармоқлараро қадриявий ижтимоий институт (тармоқлараро журналистика, тарғибот, адабиёт, шеърят ва бошқа соҳаларга хос бўлган ижод тури). Журналистика жамият ташкилий структурасини қарор топтирадиган ижтимоий институт ҳисобланади, публицистика эса руҳий маданиятга даъват этадиган, ишонтирадиган ижтимоий институтни тавсифлайди. Публицистика кенг миқёсда тарқалган ҳодиса тарзида ижтимоий институт даражасига кўтарилади.

Публицист илм-фан хулосаларини оммалаштирадими ёки ўз тадқиқоти натижаларини эълон қиладими, у буни ўргатиш учун эмас, балки ўргатиш, билимни етказиш учун эмас, балки жамоатчилик фикри деб аталадиган сиёсий кучга таъсир ўтказиш учун қилади. Бинобарин, журналистика соҳасига фақат бугунги ҳаёт йўналишида ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлган ҳаётий масалалар киради.

Бу ҳозирги вақтда соф назарий савол бўлиши мумкин, у вазиятларнинг бошқа комбинациясида фақат илмий аҳамиятга эга. Ўз етакчиларидан ҳамиша аниқ ва тайёр фикрни талаб қиладиган ижтимоий ҳаётнинг тезлашган зарбаси журналистикада шубҳа ва иккиланишга ўрин қолдирмайди. Ижтимоий-сиёсий тараққиётнинг у ёки бу йўналиши учун курашда, яъни борлиқ учун курашнинг

мураккаб шакли холос, фанда маълум предметни аниқ ўрганиш тугалланганми ёки йўқми, бу билан курашишнинг иложи йўқ. Кўпинча мажбур бўладиган ўзига ишонч билан журналистика эҳтиёткор илм-фан хулосаларидан олдинда ва у ёки бу тарзда дарҳол ҳал қилиниши керак бўлган саволларни ҳал қилади.

Ҳар доим субъектив, у ўтмишни ўрганишдан эмас, балки келажак идеалидан келиб чиқади. Душман билан баҳслашар экан, у зарурат туфайли унда нотўғри назариётчини эмас, балки тарқалиши ва маъқулланиши жамият учун зарарли бўлган зарарли қарашларнинг ташувчиси ва ҳимоячисини кўради; шу асосда душманнинг қарашларидан унинг шахсиятига ўтиш осон, шунинг учун ҳам публицистиканинг бутун борлиғи давомида биз унинг энг ёрқин мисолларини рисола шаклида топамиз.

Публицистика тур ва хилларга бўлинишдан ташқари ички-таркибий жиҳатдан турли жанрларга ҳам бўлинади. Маълумки, жанр сўзи французча хил, тур маъносини билдиради ҳамда адабиёт ва санъат асарларининг маълум мазмуний ва шаклий турини билдиради. Масалан, бадиий адабиётнинг насрий туридаги ҳикоя, қисса, роман, шеърий туридаги шеър, ғазал, баллада, достон, тасвирий санъатдаги натюрморт, портрет, пейзаж ва бошқалар бунга мисол бўла олади.

Инсон ижодининг бир тури бўлган публицистика ҳам худди шу каби ўз жанрларига эга бўлади ва бу жанрлар публицистиканинг вазифаси, изчил хусусиятларидан келиб чиқади. Жумладан, информацион публицистика хабар (информация), репортаж, интервью, ҳисобот каби жанрларга эгадир. Бу жанрлар ҳаётдаги факт ва ҳодисаларни, янгиликларни тезкорлик билан ёритишга хизмат қилади. Мазкур жанрларнинг асосий вазифаси ўқувчиларни жамиятда юз бераётган воқеа ва ҳодисалардан хабардор қилиш ҳисобланади.

Публицистика тур ва хилларга бўлинишдан ташқари ички-таркибий жиҳатдан турли жанрларга ҳам бўлинади. Маълумки, жанр сўзи французча хил, тур маъносини билдиради ҳамда адабиёт ва санъат асарларининг маълум мазмуний ва шаклий турини билдиради. Масалан, бадиий адабиётнинг насрий туридаги ҳикоя, қисса, роман, шеърий туридаги шеър, ғазал, баллада, достон, тасвирий санъатдаги натюрморт, портрет, пейзаж ва бошқалар бунга мисол бўла олади.

Инсон ижодининг бир тури бўлган публицистика ҳам худди шу каби ўз жанрларига эга бўлади ва бу жанрлар публицистиканинг вазифаси, изчил хусусиятларидан келиб чиқади. Жумладан, информацион публицистика хабар (информация), репортаж, интервью, ҳисобот каби жанрларга эгадир. Бу жанрлар ҳаётдаги факт ва ҳодисаларни, янгиликларни тезкорлик билан ёритишга хизмат қилади. Мазкур жанрларнинг асосий вазифаси ўқувчиларни жамиятда юз бераётган воқеа ва ҳодисалардан хабардор қилиш ҳисобланади.

Публицистик матнни яратишда ишонтириш эҳтиёжи керакли семантик ва стилистик заҳираларни жалб этишни тақазо этади. Масалан, баҳолаш орқали ишонтириш, матндаги стилистик оҳангнинг адресатга таъсири ва ундаги асосий ғояни талқин этиш услуби кабилар муҳим аҳамиятга эга.

Техника табиатшуносликка тегишли бўлганидек, журналистика ҳам жамият ва давлат ҳақидаги фанга тегишли, дейишимиз мумкин: у фандан умумлашмаларни олиб, кўрсатмаларга айлантиради. Публицист илм-фан хулосаларини оммалаштирадими ёки ўз тадқиқоти натижаларини эълон қиладими, у буни ўргатиш учун эмас, балки ўргатиш, билимни етказиш учун эмас, балки жамоатчилик фикри деб аталадиган сиёсий кучга таъсир ўтказиш учун қилади.

Бинобарин, журналистика соҳасига фақат бугунги ҳаёт йўналишида ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлган ҳаётий масалалар киради. Бу ҳозирги вақтда соф назарий савол бўлиши мумкин, у вазиятларнинг бошқа комбинациясида фақат илмий аҳамиятга эга. Ўз етакчиларидан ҳамиша аниқ ва тайёр фикрни талаб қиладиган ижтимоий ҳаётнинг тезлашган зарбаси журналистикада шубҳа ва иккиланишга ўрин қолдирмайди.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

1. М. Худойқулов ва Т. Қозоқбоев “Журналистикага кириш” 2018 й
2. Газетные жанры, М., 1971; Тоғаев О., Публицистика жанрлари, Т., 1976; Зоҳидов В. Ё., Танланган асарлар, 3 ж. ли, Т., 1976-78
3. Абай. Стихотворения поэмы. М.-Л.: 1966. 3. Абдуазизова Н.А. Туркистон матбуоти тарихи (1870—1917). — Т.: «Академия», 2000.
4. Абу Муслим жангномаси. Б. Саримсоқов таҳрири остида. - Т.: «Ёзувчи», 1992.
5. Авесто. Тарихий-адабий ёдгорлик. Лойиҳа муаллифи ва ижодий гуруҳ раҳбари Н. Жўрайев. Т.: «Шарқ», 2001.
6. Алтынсарин И. Избранные произведения. Алма-Ата: АН Казахстана, 1957.

